

**O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGINING DASTLABKI YILLARIDA
IJTIMOIY HAYOT: MUAMMOLAR VA ISLOHOTLAR**

Parizod Shuxrat qizi Odiljonova

tayanch doktorant

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti

Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekistonda ijtimoiy hayotning asosiy jihatlari, aholining ehtiyojlari va davlat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar, aholi murojaatlari tahlillari va uni davlat siyosatining shakllanishidagi muhim ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *Ijtimoiy hayot, ishsizlik va bandlik muammolari, aholi murojaatlari, ariza, taklif, shikoyatlar, mahalla, ta’lim tizimi, sog‘liqni saqlash, aholi ehtiyojlari.*

Аннотация: *В данной статье научно анализируются основные аспекты общественной жизни в Узбекистане в первые годы независимости, потребности населения и меры, реализуемые государством, анализ обращений населения и их значение в формировании государственной политики.*

Ключевые слова: *социальная жизнь, проблемы безработицы и занятости, обращения населения, заявление, предложение, жалобы, махалля, система образования, здравоохранение, потребности населения.*

Abstract: *This article scientifically analyzes the main aspects of public life in Uzbekistan in the first years of independence, the needs of the population and the measures implemented by the state, the analysis of appeals from the population and their importance in the formation of state policy.*

Keywords: *social life, unemployment and employment issues, public appeals, application, proposal, complaints, mahalla, education system, healthcare, public needs.*

1991 yilda O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida keskin o‘zgarishlar ro‘y berdi. Markaziy rejalashtirilgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayoni, davlat boshqaruv tizimining shakllanishi va ijtimoiy institutlarning rivojlanishi bu davrning asosiy xususiyatlaridan biri bo‘ldi. Mustaqillikning dastlabki 1991 yillarida O‘zbekistonda ijtimoiy hayot murakkab sinovlardan o‘tdi. Sobiq sovet davrida shakllangan ijtimoiy ta’minot tizimi inqirozga yuz tutdi, aholi daromadlarida keskin pasayish kuzatildi va ishsizlik darajasi oshdi. Aholi murojaatlari asosan iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va

mahalliy boshqaruv sohalaridagi muammolarni hal qilishga qaratilgan edi. Davlat tomonidan turli sohalarda, ayniqsa aholini ijtimoiy himoya qilish borasida keng-ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi, biroq yangi tizimni yaratish jarayoni uzoq va murakkab kechdi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o‘zining “O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida” kitobida “Biz ijtimoiy himoyalashning asossiz tenglashtirish tizimidan qat’iyan voz kechib, Sharqda necha ming yillar davomida qaror topgan ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga, turmush tarzi va dunyoqarash xususiyatlariga muvofiq keladigan o‘z yo‘limizni tanlab oldik”, - deb yozgan edi.¹

Aholi murojaatlariga asoslangan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 1991-1995 yillar davomida aholining asosiy shikoyatlari quyidagi masalalar bilan bog‘liq bo‘lgan:

Ishsizlik va bandlik muammolari;

Ijtimoiy himoya tizimidagi uzilishlar;

Tibbiy xizmatlar sifati va dori-darmon ta‘minotidagi qiyinchiliklar;

Ta‘lim tizimidagi islohotlar va o‘zgarishlar;

Kommunal xizmatlarning nosozligi va infratuzilmaning qoloqligi.

Bandlik va ishsizlik muammosi. 1991 yildan keyin sobiq Sovet Ittifoqi hududida ishlab turgan ko‘plab zavod va fabrikalar faoliyatini to‘xtatdi yoki qisqartirdi. Natijada minglab fuqarolar ishsiz qoldi. Bandlikni ta‘minlash maqsadida 1990-yillarning o‘rtalaridan boshlab kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha dasturlar ishlab chiqildi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida yerlarni fermerlarga berish orqali aholining o‘zini-o‘zi band qilishi rag‘batlantirildi.

Ijtimoiy himoya tizimi va aholining ehtiyojlari. O‘zbekiston mustaqillikning dastlabki yillarida ijtimoiy himoya tizimini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratdi. Biroq, moliyaviy resurslarning yetishmovchiligi tufayli ijtimoiy nafaqalar va pensiyalarni o‘z vaqtida to‘lash bilan bog‘liq muammolar yuzaga keldi. 1994-yilda “Kam ta‘minlangan oilalarga yordam” dasturi joriy etilib, ijtimoiy zaif qatlamlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus fondlar tashkil etildi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, “Istiqloq yillarida eng kam ish haqi va boshqa to‘lovlar odatda, oldindan ko‘paytirib kelindi, narx-navo o‘zgarishi bilan bog‘lab olib borildi, bu esa aholining to‘lov qobiliyati saqlanib qolishini ta‘minladi va turmush darajasining keskin pasayib ketishiga yo‘l qo‘ymadi.”²

Ta‘lim va madaniyat tizimidagi o‘zgarishlar. Ta‘lim sohasida milliy dasturlar ishlab chiqildi. Xususan, 1997-yilda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” orqali ta‘lim tizimi tubdan isloh qilindi.

¹ Karimov I. A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida.-Toshkent: O‘zbekiston, 1995. 87-88 betlar.

² Jo‘rayev N. Mustaqil O‘zbekiston tarixi. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy Toshkent — 2013. 244-245-betlar

Mazkur yillarda aholining murojaatlari asosan o'quv darsliklari yetishmovchiligi, maktab va oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq edi.

Tibbiyot tizimidagi muammolar va islohotlar. Tibbiyot tizimida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Dastlabki yillarda aholining asosiy e'tirozlari dori vositalarining taqchilligi, tibbiy xizmat sifati va kadrlar yetishmovchiligi bilan bog'liq edi. 1998-yilda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha maxsus davlat dasturi qabul qilindi, buning natijasida qishloq joylarida tibbiyot maskanlari soni oshirildi va xususiy tibbiy xizmatlar rivojlana boshladi.

Kommunal xizmatlar va infratuzilma muammolari. Mustaqillikning dastlabki yillarida aholining kommunal xizmatlar bilan bog'liq murojaatlari juda ko'p bo'ldi. Ichimlik suvi ta'minoti, elektr energiyasi va gaz bilan bog'liq uzilishlar aholining hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hukumat bu sohada islohotlarni jadallashtirib, 1996-yildan boshlab energetika va suv ta'minoti tizimlarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqdi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda ijtimoiy hayot murakkab jarayonlarni boshdan kechirdi. Turar-joy taqsimoti, ishsizlik, sog'liqni saqlash tizimining holati kabi muammolar aholining asosiy e'tibor markazida bo'ldi. 1990-yillar oxirida aholi murojaatlarining katta qismi ish bilan ta'minlash, bolalar bog'chalari va maktablarning yetishmovchiligi, qishloq joylarda infratuzilmaning rivojlanishi bilan bog'liq masalalarni qamrab oldi.

2000-yillarga kelib, ta'lim sifati, korrupsiyaga qarshi kurash, davlat xizmatlari sifati kabi masalalar murojaatlarda ustuvor ahamiyat kasb eta boshladi. Davlat boshqaruv organlariga yo'llangan murojaatlarning ko'payishi fuqarolarning huquqiy madaniyati va davlatdan kutilayotgan talablarning ortganligini ko'rsatdi. Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar ayniqsa 2010-yillarda yaqqol sezildi, bu davrda aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlar keng miqyosda amalga oshirildi.

1991-2016 yillar davomida O'zbekiston iqtisodiyotida keskin o'zgarishlar yuz berdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonining dastlabki bosqichlarida narxlarning o'sishi, inflyatsiya va ishsizlik aholining asosiy tashvishlaridan biri bo'ldi. Xususiylashtirish jarayoni ham muayyan muammolarni keltirib chiqardi, natijada fuqarolarning murojaatlari asosan mulkchilik huquqlariga oid masalalarni o'z ichiga oldi.

2000-yillardan boshlab mamlakatda sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalari bo'yicha islohotlar jadal olib borildi. Bu esa aholi murojaatlarining tarkibiga ta'sir ko'rsatdi. Xususan, kichik biznesni rivojlantirish, bank kreditlari olish shartlari, soliq tizimidagi murakkabliklar murojaatlarda ko'proq uchray boshladi. Shu bilan

birga, tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq shikoyatlar, xususan, litsenziyalash, bojxona tartiblari va byurokratik to‘siqlar haqida murojaatlar ko‘paydi.

2010-yillarga kelib iqtisodiyotning barqarorlashuvi natijasida ishsizlik darajasi pasaya boshladi, biroq aholining turmush darajasini oshirish, mehnat muhojirlari uchun qulay sharoit yaratish kabi masalalar dolzarb bo‘lib qoldi. Shu davrda eksport-import siyosati, qishloq xo‘jaligida yer egaligi, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoit yaratish masalalari ham muhim o‘rin egalladi.

Aholi murojaatlari asosida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, hukumat tomonidan qabul qilingan turli farmon va qarorlar ko‘p hollarda dolzarb muammolarni hal etishga qaratilgan. Masalan, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish kabi islohotlar natijasida aholining ushbu sohalarga oid shikoyatlari kamaygan. Shu bilan birga, aholining huquqiy madaniyatini oshirish va davlat organlarining ochiqligini ta‘minlash bo‘yicha ham muhim qadamlar tashlangan.

Shuningdek, aholi murojaatlari davlatning ijtimoiy siyosatini shakllantirishda muhim rol o‘ynadi. Hukumat tomonidan olib borilgan ijtimoiy dasturlar aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratildi. 2000-yillarda «Mahalla» tizimining rivojlanishi, pensiya va ijtimoiy nafaqalar tizimining isloh qilinishi aholining ijtimoiy himoyasini yaxshilashga yordam berdi.

1991-2016 yillar oralig‘ida O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy hayot sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi. Mavjud muammolarga qaramasdan, davlat tomonidan aholining turmush sharoitini yaxshilash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Ishsizlik, ijtimoiy himoya, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalarida bosqichma-bosqich islohotlar olib borildi va bu keyingi yillarda ijtimoiy barqarorlikka zamin yaratdi. Aholining murojaatlari davlat siyosatining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi va jamiyatning real ehtiyojlarini aks ettirdi.

Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash uchun aholining ehtiyojlarini doimiy ravishda o‘rganish va unga javoban aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Mustaqillikning dastlabki yillarida amalga oshirilgan islohotlar keyingi bosqichdagi ijtimoiy taraqqiyotning mustahkam asosini yaratdi. Aholi murojaatlari jamiyatdagi muammolarni aks ettiruvchi muhim indikatorlardan biri bo‘lib, ular asosida davlatning turli bosqichlardagi islohotlari baholanadi. Jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishda aholining fikr-mulohazalarini muntazam o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Murojaatlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, islohotlar natijasida ijobiy o‘zgarishlar yuz bergan bo‘lsa-da, hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb masalalar hanuz mavjud. Shu sababli, kelgusida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bilan bog‘liq islohotlarni yanada

takomillashtirish uchun aholining ehtiyojlariga mos chora-tadbirlarni amalga oshirish, shaffoflik va ochiqlikni yanada oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida.- Toshkent: O'zbekiston, 1995.
2. Abdurahmonov Q.X., Shoyusupova N,T. Mehnat iqtisodiyoti: ijtimoiy mehnat munosabatlari. Darslik. – T.: “TDIU” 2011, 420 b.
3. Jo'rayev N., Fayzullayev T. Mustaqil O'zbekiston Tarixi(Uchinchi kitob). – T.:Matbaa,2000. – 608 bet
4. Jo'rayev N. Mustaqil O'zbekiston tarixi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy Toshkent — 2013.
5. Mirsaidov D. Iqtisodiyotda aholining ish bilan bandligik tarkibini yaxshilash yo'nalishlari// Respublika talabalar ilmiy amaliy anjumani ma'ruza tezislar to'plami. 2013 yil 6 aprel 2 qism
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. Toshkent: 1991-2016.